

ФИЛОСОФСКО-ЭТИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ СВОБОДЫ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ В РАННЕМ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15663815>

Нишонов Сарвар Жасур угли

доктор философии по философским наукам (PhD)

и.о. доцента Ташкентского

международного университета Кимё

<https://orcid.org/0000-0001-6558-3495>

(Узбекистан)

sarvar0202pm@gmail.com

Аннотация: В статье подчеркивается, что влияние общества, социальных отношений и процесса либерализации общества на жизнь социума и каждого человека, а также их порядок, определяются, прежде всего, самим человеком.

На примере произведений Хусейна Ваиза Кашифи освещается зависимость между обществом и различными нормами, созданными в нем человеком, и их влиянием на внутренний мир и духовное бытие личности. На основе этого анализа сделаны соответствующие выводы.

Ключевые слова: знания, опыт, культура, духовность, общество, сознание, молодежь, общественные отношения, свобода, ответственность, требование и потребность.

Annotation: The article emphasizes that the impact and structure of society, social relations, and the process of societal liberalization on both society as a whole and the life of each individual are primarily determined by individuals themselves.

Using the works of Husayn Vaiz Kashifi as an example, the article highlights the interdependence between society and various norms created by humans, and their influence on a person's inner world and spiritual existence. Based on this analysis, relevant conclusions are drawn.

Key words: knowledge, experience, culture, spirituality, society, consciousness, youth, social relations, freedom, responsibility, demand and need.

Введение (Introduction). Объектом ведущих научно-философских исследований, проводимых многими развитыми странами мира, является Центральноазиатский регион, где проводятся исследования по научным аспектам древнейшей, разнообразной устной и письменной культуры.

Тенденция культурного общения XXI века, наряду с тем, что западная и восточная цивилизации являются взаимодополняющими общечеловеческими ценностями, признает великое научное наследие определенной нации и народности. В центре внимания находится не только изучение научной,

религиозно-философской сущности наших великих ученых Хусейна Ваиза Кашифи и Джалалиддина Давани, внесших достойный вклад в мировую науку, перечисление и описание событий исторического прошлого, но и научный анализ оригинальных рукописных источников этих ученых на основе методологии философской герменевтики, актуальных аспектов закономерностей социально-нравственной парадигмы, поднятых на уровень ценности на протяжении веков посредством перевода и анализа, ее практической сущности, в частности, необходимость подтверждения принципов красоты в действительности и величия в человеке рациональной сущностью изысканного и глубокого философского мышления исламского учения и их рационального использования.

Материалы и методы (Materials and Methods). Религиозно-философские взгляды Хусейна Ваиза Кашифи нашли свое отражение в период, когда в средние века на Востоке появилось множество трактатов, посвященных футуввату. Среди этих работ особое значение в религиозно-этических темах имеют трактаты Кашифи «Футувватнамаи Султани ёхуд жавонмардлик тарикати», «Мухтасар ал-джавохир», «Джами ас-ситтин ё тафсири сураи Юсуф». Работа примечательна тем, что в ней футувват признаётся не как социальное равновесие, а как часть суфизма. Хотя движения футувват и тарикат слились друг с другом к XIII веку, на самом деле этот процесс начался в X-XI веках.

Шейхи Хорасана, Ирана и Мавераннахра, жившие в этот период, стремились воспитывать своих мюридов в духе мужества и самоотверженности, щедрости и довольства, превращая мужество в девиз тариката. Суфизм и футувват дополняли и поддерживали друг друга. Сходства между учениями футуввата и суфизма, в частности, основаны на гармонии таких идей, как вера в правила ислама, обладание людьми футуввата или мюридом духовного наставника, очищение человека, правила поведения, щедрость, благородство, самоотверженность, милосердие, мужество, честность, трудолюбие.

Методология исследования. Наряду с рядом научных, литературных, религиозных и философских трудов Кашифи, его книга «Анвари Сухайли» стала известна среди народов Востока. Эта книга была опубликована в Иране и Индии, в том числе во многих странах.

«Во введении к книге говорится, что Кашифи переработал произведение А. Насрулло «Калила и Димна,» включив в него множество рассказов, пословиц и поговорок, а также стихотворений поэтов своего времени» [1, 56-с.];

В произведении человечность описывается как высокая добродетель и прославляются такие качества, как щедрость, доброта, жизнь с заботой о народе, скромность. Этот труд учёного также использовался в качестве учебника для студентов в иранских университетах по этике.

Эта работа вызвала большой интерес у студентов, обучающихся в Тегеране, которые использовали книгу в качестве основного руководства. В Индии книга Кашифи «Анвари Сухайли» рекомендована в качестве учебника для людей, поступающих на работу в государственные учреждения. Высокий интерес к трудам мыслителя в зарубежных странах свидетельствует о большой потребности в изучении его бесценного научного наследия. В своих произведениях Кашифи прославляет человечество и описывает его как владыку всех существ.

Результаты (Results). Анализируя влияние процесса либерализации общества на жизнь общества и каждого человека, следует отметить, что этот процесс проявляется противоречиво. Дело в том, что свобода по-разному влияет на жизнь человека. Свобода может привести к беспорядку как в обществе, так и в жизни человека. Анализируя различное восприятие свободы членами общества, Карл Поппер утверждает, что «увеличение масштабов свободы приводит к тому, что сильный человек устанавливает насилие над слабым человеком» [2, 84-с.];

Так что же такое свобода на самом деле? Делать по своему усмотрению - это свобода. Это понятие широко используется в таких областях социальных знаний, как право, политология, этика и эстетика. Свобода совести, свобода слова, свобода печати и так далее. Свобода представляет собой не произвол, а определенный порядок в обществе. Это добровольный выбор человека для выполнения своего долга перед обществом. Свобода означает защиту человека от политических и духовных преследований и насилия. Свободный человек обладает способностью к самоорганизации, что может привести к снижению чувства ответственности за большинство. Это, в свою очередь, оказывает влияние на духовный мир человека.

По словам академика М. Хайруллаева: «Тема разума неразрывно связана со специфическим вопросом, характерным для средневековой философии - вопросом о двух сторонах истины или двух разных истинах. Такое внимание к этой теме указывает на сильную потребность развития светской культуры в решении этого вопроса, и в то же время, что развитие естественнонаучных знаний того времени было связано с решением сложной философской проблемы разума» [7, 22-с.];

Позитивное использование свободы, в свою очередь, может происходить не у всех одинаково. Свобода человека зависит от объективных условий и обстоятельств. Она не абстрактна, она всегда конкретна. Человек достигает своей конкретной цели, опираясь на конкретные возможности в конкретных условиях и ситуациях. Однако не все могут иметь одинаковые условия, обстоятельства и возможности. Кому-то не хватает условий для достижения цели, кому-то - средств для ее достижения, а кому-то - возможностей. В определенных ситуациях и условиях кто-то может обладать свободой для достижения цели, а кто-то может быть лишен ее.

К факторам, повышающим свободу личности, относятся приобретенные знания и опыт. В исламском учении говорится, что человеку был дан разум для свободы. Хусейн Ваиз Кашифи, комментируя свободу воли в исламе, утверждал, что разум и восприятие, данные человеку, дают ему свободу выбирать добро и зло, халяль и харам, добрые дела и грехи, правильный или неправильный путь в своих действиях, и наше будущее зависит от того, какой из этих путей мы можем выбрать. Свободная сознательная деятельность отличает человека от животного. Животные зависят от условий и обстоятельств. Человек же сознательно ищет пути к достижению цели.

Социум, созданный человеком, и различные нормы, созданные человеком в нем, как они влияют на внутренний мир и духовное существование человека, во многом зависят от самого человека. Например, даже живя в рабовладельческом строе, человек может быть духовно и нравственно свободным, или даже живя в свободном демократическом обществе, человек может не чувствовать и правильно пользоваться своей свободой. Сегодня, если мы посмотрим на социальную, экономическую, идеологическую и политическую картину мира, мы можем наблюдать растущую нестабильность и хаос во всех этих областях. По нашему мнению, в основе всех случаев беспорядка и нестабильности, наблюдаемых в вышеперечисленных сферах, лежит свобода человека, свободный выбор человека.

«Невозможно предсказать и предсказать, на что способно человечество, его будущую судьбу, потому что в конечном итоге все зависит от его свободного выбора» [3, 14-с.]; Духовное и нравственное совершенство человека проистекает из его постоянной свободы выбора. «Процесс либерализации общества - это, прежде всего, стремление к совершенствованию отношений между человеком и обществом» [4, 11-с.] - подчеркивал политолог И. Рамазанов. Потому что в процессе либерализации в обществе координируются отношения между человеком и государством.

Свободное общество - это общество, о котором мечтает человечество.

В кандидатской диссертации М. Абидовой о Давани, которого Кашифи знал как друга и наставника, упоминается культурная жизнь города Шираз на основе труда Хасанбека Румлу «Ахсан ат-таварих» [6, 22-с]. Информация о жизни и творчестве Давани, выдающегося ученого XV века, представлена в книге «Хабиб ас-сияр» [7, 22-с.] его современника, известного историка Хондамира, автора множества сведений об ученом. Научная среда Самарканда и Герата также оказала большое влияние на успех Давани. В частности, в «Ахлаки Музаффари» Абу Тахира Ходжи и «Камус уль-аллам» [9, 1604-с.] Шамсиддина Сами анализируются мысли и трактаты Давани, указывающие на то, что он был известным ученым. «Мухаммад Али Тебризи в своем тазкире «Райхонат ул-адаб» дает подробную информацию о Давани, отмечая, что он был великим ученым, философом, логиком, известным

поэтом и человеком с глубокими знаниями в различных областях науки, особенно в области интеллектуальных наук» [1, 56-с.];

В результате процесса либерализации общества возникают неразрывные отношения между человеком и обществом. Потому что свобода является существенной, неотъемлемой частью духовного бытия человека. Свобода присуща человеческому мышлению, психике, воле, нравственности, всему духовному миру. Поскольку свободный человек живет в несвободном обществе, в его отношениях с обществом возникают противоречия. Потому что, если общество отрицает сущность человека, то и человек отрицает такое общество. В этом обществе человек не может достичь счастья и благополучия.

Поэтому процесс формирования гражданского общества, к которому стремится наше государство, осуществляется непосредственно в сочетании с процессом либерализации общества. Человек как сознательное существо имеет осознанную потребность, созидательность.

Чтобы удовлетворять потребности и заниматься творчеством, ему нужны знания и практический опыт. Поэтому у него есть интерес и стремление раскрыть тайны мира. Он не может найти свое место в обществе только как пассивная воспитуемая личность.

Он должен постоянно находиться в поиске, то есть практически-умственном и, при необходимости, научном поиске, заниматься практической деятельностью. Он использует дары природы не так, как они есть, а перерабатывая и создавая их заново по мере необходимости. Этим свойством человек отличается от животного. Творческая природа человека опирается на определенные знания. На протяжении всей своей жизни он получает знания из жизненной практики и образования. По мере роста знаний и опыта расширяется круг общения и деятельности человека. Это, в свою очередь, повышает уровень свободы человека, расширяет сферу деятельности, укрепляет творческий потенциал. Знания и опыт в первую очередь снижают непосредственную зависимость человека от природы и отчасти от бытовой, профессиональной среды, повышают его статус в коллективе. Кроме того, в процессе развития общества он создал новые возможности для человека, в том числе повысил уровень его свободы. Человек с высокими знаниями и опытом может более полно использовать возможности, предоставленные обществом, в то время как человек с низкими знаниями и уровнем развития не может даже воспользоваться своими правами.

Если мы применим эту ситуацию не к отдельному человеку, а ко всему обществу, проблема проявляется как влияние развития общественного сознания и демократических свобод, прав человека на повышение духовности.

«В этой связи следует еще раз вспомнить глубокомысленные мудрые слова Абдуллы Авлони о том, что воспитание для нас - это вопрос жизни или смерти, спасения или гибели, счастья или бедствия» [5, 233-с.];

Развитие общественного сознания связано, с одной стороны, с материально-экономическим развитием общества, а с другой стороны, с развитием системы образования. Образование и воспитание - взаимодополняющие понятия.

Обсуждение (Discussion). Национальные духовно-нравственные нормы и взгляды, заложенные в сердце и сознании человека, должны постоянно побуждать его быть честным, чистым, образованным, служить народу на протяжении всей своей жизни, вносить вклад в процветание и развитие Родины и развиваться как сознательная и свободно мыслящая личность.

Именно поэтому мы поставили перед собой великую цель: «Поскольку мы поставили перед собой великую цель - заложить фундамент Третьего Ренессанса в нашей стране, для этого мы должны создать среду и условия, которые воспитают новых Хорезми, Беруни, Ибн Сино, Улугбеков, Навои и Бабуров» [9]. При этом, прежде всего, развитие образования и воспитания, утверждение здорового образа жизни, развитие науки и инноваций должны служить основными столпами нашей национальной идеи.

Обучение и воспитание молодежи, которая является будущим нашей Родины, на уровне современных требований, воспитание их высокодуховными, самостоятельно мыслящими и устойчивыми к любым негативным воздействиям - главная задача современных образовательных учреждений, потому что только такие люди могут создать фундамент высокодуховного, свободного общества в будущем. Известно, что в традициях нашей национальной духовности приоритетным направлением является вопрос взаимной гармонии основных аспектов духовности личности - нравственности, веры, коллективизма, науки, ответственности, доброты и сострадания. По определенным историческим причинам в западной системе образования не уделялось должного внимания именно этой взаимной пропорциональности. В результате на сегодняшний день в этом регионе возникают некоторые очень серьезные проблемы в духовно-нравственной сфере: индивидуализм, отчуждение людей друг от друга и от общества, усиление виртуализации в жизни личности, стремление к богатству, растущая потребительская психология приводят к деформации традиционных ценностей и норм в отношениях между разными полами. Следует повторить - родители, учителя и наставники не должны терять бдительность в этом вопросе, никогда не быть равнодушными к воспитанию молодежи. Мировой опыт показывает, что инвестиции, направленные на всестороннее развитие молодежи, приносят обществу в десять, а то и в сто раз больше пользы. Под девизом «Если народ богат, то и государство будет богатым» созданы широкие возможности для субъектов предпринимательства. Прделана определенная практическая работа по

повышению правосознания и правовой культуры людей, внедрению здорового образа жизни, улучшению их быта.

Период, когда Центральная Азия обогатилась исламской духовностью и начала формироваться новая культура, приходится на IX-XII века.

Нравственная парадигма этого периода стала ведущей темой в идеях шариата, суфизма, религиозных учений, в частности, внутреннего духовного подъема, эволюции деятельности, направленной на достижение с помощью возвышения и достижение его качеств, проявила свое совершенствование в исламских религиозно-философских идеях. Хусейн Ваиз Кашифи с религиозно-нравственными взглядами Хорасана и Мавераннахра XV века служил не только одной сети. Труды учёного служили учебными пособиями по многим предметам для того времени.

Выводы (Conclusion). В заключение следует сказать, что рост свобод и прав человека, создание широких возможностей для роста его мышления, инициативы, творчества и расширения его мировоззрения является основой для улучшения духовной среды в нашем обществе, роста творческих способностей. Следовательно, под их влиянием духовная жизнь общества последовательно становится разнообразнее, красивее и богаче. В системе духовности в результате возрастания роли форм общественного сознания в жизни общества и их взаимодействия происходит разнообразие человеческой деятельности. Это обеспечивает дальнейшую стабилизацию и развитие духовности как системы. В целях философского исследования особенностей синкретизации религиозных представлений с национальными ценностями в духовном наследии Хусейна Ваиза Кашифи, общие и частные аспекты генезиса и процесса формирования концепции реальности и человека в развитии восточной философской мысли, ранние религиозно-философские учения, сформировавшиеся до нашей эры, от мифологического мышления до систематизированного зороастризма, буддизма, христианства, манихейства, иудаизма и ислама в исторических условиях, существующих на территории нашей страны, определили социально-философские, духовно-просветительские мировоззрения многих народов, наций и народностей.

Список использованной литературы:

1. Aliqulov X. Falsafiy meros va ma'naviy-axloqiy fikr rivoji. Falsafa va huquq instituti. Toshkent. 2009 y. B. 56.
2. Карл Поппер. Открытое общество и его враги. –М., Культурная Инициатива, 1992. С.84
3. Киселов Г. Свобода и эволюция // Вопросы философии, 2005, – №10. – С. 14.
4. Ramazonov I., Mo'minov E. "Politologiya" – Toshkent: Adolat, 1997. B. 11.
5. To'rayev B., Ergasheva M va boshqalar. Sinergetika. – Toshkent: Navro'z, 2017. – B. 233.

6. Усманова О. Ахлаки Мухсини Ваиза Кашифи. Введение в изучение памятника XV в., перевод, историко-филологический комментарий: Автореф. дис... канд. филол. наук. – Т., 1984. – 22 с
7. Хамруш А.А. Учение о государстве и праве в средневековой араб-мусульманской культуре и философской традиции. Автореферат диссертации на соискание степени кандидата философских наук. МГУ-1981 г. 22 с.
8. Shamsuddin Somiy. Qomus al-a'lom. Istanbul. Mehron matbaasi, 1891. – В. 1604.
9. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. <https://president.uz/oz/lists/view/4057>